

SACRA FAMIGLIA E SANTI

SEGUACE DI TISI BENVENUTO DETTO GAROFALO

(Garofalo o Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTARIO: 242

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La tavola raffigura, entro un paesaggio in cui si alterna l'ombra data da un caseggiato in rovina sulla sinistra e la luce emanata dal paesaggio dai toni freddi sulla destra, una Sacra Famiglia allargata con l'incontro dei due bambini divini, San Giovanni Battista e il piccolo Gesù, dietro i quali si troverebbero i rispettivi parenti, a sinistra santa Elisabetta e San Zaccaria, che insieme alla Vergine guarda verso lo spettatore a stabilire una connessione con quanto rappresentato nell'opera, mentre a destra, Maria è sorvegliata dai genitori Anna e Gioacchino, che stanno confabulando tra loro. In ombra, altri quattro personaggi, sicuramente non riferibili all'episodio sacro ma alla committenza.

La composizione, recentemente definita come sofferta (Herrmann Fiore 2002), è travagliata tanto quanto lo stato conservativo del dipinto, motivazione che avrebbe indotto parte della critica a lasciare aperta la partita dell'autografia (Fioravanti Baraldi 1993). La maggioranza degli specialisti si è invece espressa in favore della sua realizzazione da parte della scuola del Garofalo, soprattutto per la distribuzione spaziale e le imprecisioni nella resa proporzionale (Platner 1842, Venturi 1893, Longhi 1928, Berenson 1968).

Lara Scanu

BIBLIOGRAFIA

- E. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom, III.3. Das Marsfeld, die Tiberinsel, Trastevere und der Janiculus*, III, Stuttgart 1842, p. 277
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 134
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 200
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 166
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 60
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693*, «Arte Antica e Moderna», 26, 1964, p. 223 n. 58
- A. M. Fioravanti Baraldi, *Il Garofalo. Benvenuto Tisi pittore (c. 1476-1559)*, Rimini 1993, pp. 136-137, n. 67
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte*

HOLY FAMILY AND SAINTS

FOLLOWER OF TISI BENVENUTO CALLED GAROFALO

(Garofalo or Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTORY: 242

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

With a backdrop that shifts from the shadow cast by a ruined building on the left to the cool light bathing the landscape on the right, this painting depicts a Holy Family that has been expanded to include the encounter between the two divine children, St John the Baptist and the Christ Child, with their respective parents. Sts Elizabeth and Zachary on the left and the Virgin, looking directly at the viewer to establish a connection with the content of the painting, on the right. Mary's parents, Anne and Joachim, are whispering to one another behind her. The other four figures in the shadows are connected to the commission rather than the episode portrayed.

The composition, which has recently been described as 'hard-fought' (Herrmann Fiore 2002), is as troubled as the work's physical condition, leading some scholars to leave open the question of whether it is autograph (Fioravanti Baraldi 1993). Most specialists, however, hold that it was painted by Garofalo's school, especially considering the spatial distribution and the inaccuracy of the proportions (Platner 1842, Venturi 1893, Longhi 1928, Berenson 1968).

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- E. Platner, *Bes Chreibung der Stadt Rom, III.3. Das Marsfeld, die Tiberinsel, Trastevere und der Janiculus*, III, Stuttgart 1842, p. 277
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 134
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 200
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 166
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 60
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693*, «Arte Antica e Moderna», 26, 1964, p. 223 n. 58
- A. M. Fioravanti Baraldi, *Il Garofalo. Benvenuto Tisi pittore (c. 1476-1559)*, Rimini 1993, pp. 136-137, n. 67
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, p. 174, scheda 25

